

ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MODEL *PACE* BERBANTUAN *SPSS* PADA MATA KULIAH EVALUASI PENDIDIKAN

Andri Suryana

Universitas Indraprasta PGRI

Jl. Nangka No.58c Tanjung Barat Jagakarsa-Jakarta Selatan

andrisuryana21@gmail.com

ABSTRAK

Evaluasi pendidikan merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa S2 Pendidikan MIPA. Materi yang disajikan dalam mata kuliah tersebut tergolong sulit, terutama dalam hal penyusunan dan analisis butir instrumen. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dosen diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran dan dapat mengkonstruksi sendiri konsep Evaluasi Pendidikan yang dipelajari, khususnya terkait materi penyusunan dan analisis butir instrumen. Salah satu pembelajaran yang diduga dapat mengatasi masalah tersebut adalah model *PACE*. Model *PACE* merupakan suatu model pembelajaran berbasis konstruktivisme yang memiliki 4 tahapan, yaitu Proyek (*Project*), Aktivitas (*Activity*), Pembelajaran kooperatif (*Cooperative Learning*), dan Latihan (*Exercise*). Dalam hal ini, implementasi pembelajaran Model *PACE* dilakukan berbantuan *SPSS*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembelajaran Model *PACE* berbantuan *SPSS* pada mata kuliah Evaluasi Pendidikan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa S2 Program Studi Pendidikan MIPA di salah satu universitas swasta di Jakarta Selatan yang mengontrak mata kuliah Evaluasi Pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Adapun hasil analisis terhadap implementasi pembelajaran Model *PACE* berbantuan *SPSS* pada mata kuliah Evaluasi Pendidikan secara umum terlihat bahwa pembelajaran Model *PACE* berbantuan *SPSS* dapat diimplementasikan dengan baik pada mata kuliah Evaluasi Pendidikan.

Kata Kunci: Pembelajaran Model *PACE* berbantuan *SPSS*, Evaluasi Pendidikan

A. PENDAHULUAN

Evaluasi pendidikan merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa kependidikan untuk semua jenjang, termasuk mahasiswa S2 Pendidikan MIPA. Evaluasi pendidikan di Program studi S2 Pendidikan MIPA mempelajari tentang konsep dasar evaluasi pendidikan; jenis dan penyusunan instrumen kemampuan MIPA; analisis butir tes dan non-tes; penentuan nilai akhir, *ranking*, dan profil; serta asesmen kelas dan autentik (Suryana, 2018). Namun, materi yang disajikan dalam mata kuliah tersebut tergolong sulit, terutama terkait penyusunan dan analisis butir instrumen (tes dan non-tes). Fakta ini diperkuat oleh hasil temuan peneliti ketika mengajar mata kuliah tersebut, yaitu mahasiswa S2 Pendidikan MIPA ternyata masih kesulitan dalam penyusunan instrumen penelitian (tes dan non-tes) terkait kemampuan MIPA. Mereka masih kesulitan dalam menyusun soal tes *essay* berdasarkan indikator dari beragam kemampuan MIPA beserta rubriknya dan menyusun butir skala/angket berdasarkan indikator dari beragam aspek afektif. Selain itu, diperoleh temuan juga bahwa mahasiswa ternyata masih mengalami kesulitan dalam menganalisis butir instrumen (tes dan non-tes), baik dalam pengolahan data (manual/*SPSS*) maupun dalam menginterpretasi hasil pengolahan data agar diperoleh kesimpulan.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dosen diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran dan dapat mengkonstruksi sendiri konsep Evaluasi Pendidikan yang dipelajari, khususnya terkait materi penyusunan dan analisis butir instrumen. Salah satu pembelajaran yang diduga dapat mengatasi masalah tersebut adalah model *PACE*. Model *PACE* merupakan suatu model pembelajaran berbasis konstruktivisme yang memiliki 4 tahapan, yaitu Proyek (*Project*), Aktivitas (*Activity*), Pembelajaran kooperatif (*Cooperative Learning*), dan Latihan (*Exercise*) (Lee dalam Suryana, 2016).

Proyek merupakan komponen penting dari Model *PACE*. Proyek dilakukan dalam bentuk kelompok. Mahasiswa dapat memilih sendiri kemampuan MIPA dan aspek afektif yang dianggap menarik. Mereka diminta untuk menyusun instrumen (tes dan non-tes) serta memvalidasinya (analisis butir soal). Proyek ini diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk Lembar Proyek (LP). Mereka diharuskan membuat laporan dari proyek yang dikerjakan. Aktivitas dalam Model *PACE* bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa terhadap informasi atau konsep-konsep yang baru. Hal ini dilakukan dengan memberikan tugas dalam bentuk Lembar Aktivitas (LA). Adapun peranannya sebagai panduan mahasiswa dalam mempelajari materi. Melalui LA, mahasiswa diberikan kesempatan untuk menemukan sendiri konsep yang akan dipelajari (Lee dalam Suryana, 2016).

Pembelajaran kooperatif dalam Model *PACE* dilaksanakan di kelas. Pada tahap ini, mahasiswa bekerja di dalam kelompok dan harus mendiskusikan solusi dari permasalahan dalam Lembar Diskusi (LD). Umumnya, LD ini digunakan untuk mentransformasikan pengetahuan yang dipelajari pada LA. Melalui LD, mahasiswa berkesempatan untuk mengemukakan temuan-temuan yang diperoleh pada saat diskusi. Selama diskusi, terjadi pertukaran informasi yang saling melengkapi sehingga mahasiswa mempunyai pemahaman yang benar terhadap suatu konsep. Sementara itu, latihan dalam Model *PACE* bertujuan untuk memperkuat konsep-konsep yang telah dikonstruksi pada tahap aktivitas dan pembelajaran kooperatif dalam bentuk penyelesaian soal-soal. Latihan ini diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk Lembar Latihan (LL) berupa tugas tambahan agar penguasaan terhadap materi menjadi lebih baik (Lee dalam Suryana, 2016).

Dalam penelitian ini, pembelajaran Model *PACE* diimplementasikan berbantuan *SPSS*. *SPSS* merupakan sebuah program komputer yang digunakan untuk membuat analisis statistika. *SPSS* digunakan oleh peneliti pasar, peneliti kesehatan, perusahaan survei, pemerintah, peneliti pendidikan, organisasi pemasaran, dan sebagainya. Selain analisis statistika, manajemen data dan dokumentasi data juga merupakan fitur-fitur dari *software* dasar *SPSS*. Statistik yang termasuk *software* dasar *SPSS* adalah: (1) Statistik Deskriptif (tabulasi silang, frekuensi, deskripsi, penelusuran, dan statistik deskripsi rasio); (2) Statistik Bivariat (rata-rata, *t*-test, ANOVA, korelasi, dan *nonparametric tests*); (3) Prediksi Hasil Numerik (regresi linear); serta (4) Prediksi untuk mengidentifikasi kelompok (analisis faktor, analisis cluster, dan diskriminan) (Nazaruddin, 2014).

Untuk mengetahui lebih jauh terkait implementasi pembelajaran Model *PACE* berbantuan *SPSS* pada mata kuliah Evaluasi Pendidikan, maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi pembelajaran Model *PACE* berbantuan *SPSS* pada mata kuliah Evaluasi Pendidikan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembelajaran Model *PACE* berbantuan *SPSS* pada mata kuliah Evaluasi Pendidikan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi suatu referensi serta wacana bagi para praktisi pendidikan, khususnya pendidikan MIPA dalam upaya meningkatkan kemampuan-kemampuan MIPA mahasiswa beserta aspek afektifnya melalui implementasi pembelajaran Model *PACE* berbantuan *SPSS*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu universitas swasta di Jakarta Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi S2 Pendidikan MIPA yang mengontrak Mata Kuliah Evaluasi Pendidikan tahun akademik 2017/2018 sebanyak 45 mahasiswa (1 kelas). Teknik sampling yang digunakan berupa *purposive sampling*.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari mahasiswa sebagai subjek penelitian. Instrumen yang digunakan berupa lembar observasi, pedoman wawancara, dokumentasi, dan peneliti. Untuk menunjang penelitian, digunakan pula perangkat pembelajaran berdasarkan Model *PACE* berbantuan *SPSS* pada mata kuliah Evaluasi Pendidikan berupa

SAP dan LKM yang dikembangkan oleh peneliti. LKM dalam penelitian ini terdiri atas Lembar Aktivitas (LA), Lembar Diskusi (LD), Lembar Latihan (LL), dan Lembar Proyek (LP). SAP dan LKM yang digunakan dalam penelitian ini sudah divalidasi sehingga siap untuk digunakan dalam penelitian.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode triangulasi sedangkan teknik analisis datanya menggunakan Model Miled dan Huberman. Aktivitas analisis data dalam model tersebut meliputi reduksi data, *display* data, dan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2011). Sementara itu untuk uji keabsahan data, peneliti menggunakan uji kredibilitas (melalui triangulasi), uji transferabilitas, uji depenabilitas, serta uji konfirmabilitas.

Untuk melihat keberhasilan implementasi pembelajaran berdasarkan hasil observasi dan pencapaian kinerja mahasiswa dalam mengerjakan LKM, peneliti menggunakan kategori yang diadaptasi dari Noer (2010). Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori Keberhasilan Implementasi Pembelajaran dan Pencapaian Kinerja

Skor	Kategori
$X \geq 70\%$	Baik
$60\% \leq X < 70\%$	Cukup
$X < 60\%$	Kurang

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Implementasi pembelajaran Model *PACE* berbantuan *SPSS* pada mata kuliah Evaluasi Pendidikan dilakukan sebanyak 10 kali pertemuan. Berikut ini diuraikan mengenai hasil persentase aktivitas mahasiswa pada masing-masing tahapan pembelajaran dari model tersebut berdasarkan hasil observasi serta hasil persentase pencapaian kinerja mahasiswa dalam mengerjakan setiap komponen LKM (LA, LD, LL, dan LP).

Tabel 2. Persentase Hasil Observasi terhadap Aktivitas Mahasiswa pada Tahapan Pembelajaran Model *PACE* Berbantuan *SPSS*

Tahapan <i>PACE</i> Berbantuan <i>SPSS</i>	Persentase Hasil Observasi Tiap Pertemuan									
	Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5	Ke-6	Ke-7	Ke-8	Ke-9	Ke-10
Aktivitas	50	55	55	58	65	75	80	83	85	85
Kooperatif	45	50	50	55	65	73	75	80	83	85
Latihan	55	55	57	57	60	70	75	80	85	87
Proyek	40	50	55	58	60	70	77	80	85	85

Tabel 3. Persentase Rerata Pencapaian Kinerja Mahasiswa pada Tiap Komponen LKM

Komponen LKM	Persentase Rerata Pencapaian Kinerja Mahasiswa dalam LKM									
	Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5	Ke-6	Ke-7	Ke-8	Ke-9	Ke-10
LA	45	50	55	55	60	70	75	80	83	85
LD	55	55	58	58	65	72	80	83	85	85
LL	50	53	55	58	68	75	78	85	87	87
LP	85									

Tabel 2 menunjukkan bahwa persentase hasil observasi terhadap aktivitas mahasiswa tiap pertemuan pada masing-masing tahapan pembelajaran Model *PACE* berbantuan *SPSS* mengalami peningkatan dari pertemuan ke-1 sampai ke-10. Pada pertemuan ke-1 sampai ke-4, skala pengamatan yang diberikan oleh observer masih berkategori 'kurang'. Namun, pada pertemuan ke-5 sampai ke-10, observer memberikan skala pengamatan minimal berkategori 'cukup', bahkan berkategori 'baik'. Hal serupa juga terjadi pada Tabel 3. Pada awal-awal pertemuan (pertemuan ke-1 sampai ke-4), persentase rerata pencapaian kinerja

mahasiswa pada LA, LD, dan LL berkategori 'kurang'. Seiring dengan berjalannya waktu, persentase rerata pencapaian kinerja mahasiswa pada LA, LD, dan LL pada pertemuan ke-5 sampai ke-10 perlahan-lahan naik dan tergolong 'cukup' bahkan 'baik'. Khusus untuk LP, ternyata hasilnya pun berkategori 'baik'. Berdasarkan ke-2 tabel di atas, ternyata pembelajaran Model *PACE* berbantuan *SPSS* dapat diimplementasikan dengan baik pada mata kuliah Evaluasi Pendidikan.

2. Pembahasan

Pembelajaran Model *PACE* berbantuan *SPSS* secara umum dapat diimplementasikan dengan baik pada mata kuliah Evaluasi Pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari masing-masing tahapan pembelajaran dari model tersebut. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut.

a. Tahap Aktivitas

Pada tahap ini, mahasiswa diminta untuk mengerjakan Lembar Aktivitas (LA) secara individu di rumah dengan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber/literatur. LA ini berfungsi untuk memandu mahasiswa dalam mempelajari materi Evaluasi Pendidikan. Sebagai contoh, untuk materi 'Jenis dan Penyusunan Instrumen Kemampuan MIPA', dosen mengarahkan mahasiswa dengan memberikan 3 teori terkait salah satu kemampuan MIPA. Dari ke-3 teori tersebut, mahasiswa diminta untuk mencoba menyusun definisi operasionalnya, indikator, serta contoh soal tes *essay* beserta rubriknya. LA ini dikembangkan mengikuti teori belajar konstruktivisme yang merupakan landasan dari pembelajaran Model *PACE*. Adapun inti dari teori belajar tersebut adalah mahasiswa dapat mengkonstruksi sendiri konsep yang dipelajari (Suryana, 2016).

Berdasarkan hasil triangulasi (observasi, dokumentasi, dan wawancara), ternyata pada pertemuan ke-1 sampai ke-4, mahasiswa kesulitan dalam mengerjakan LA karena belum terbiasa dengan model pembelajaran yang diimplementasikan serta penguasaan konsep evaluasi pendidikan masih tergolong lemah. Adapun penyebabnya adalah mereka terbiasa dengan pembelajaran konvensional dan beberapa mahasiswa ternyata memiliki latar belakang S1 dari sains (belum pernah mendapatkan mata kuliah Evaluasi Pendidikan). Seiring dengan berjalannya waktu, mereka ternyata mulai antusias dan bahkan aktif dalam perkuliahan pada pertemuan ke-5 sampai ke-10. Temuan ini serupa dengan temuan Nurlaelah (2009) bahwa LA dapat membuat mahasiswa aktif dalam pembelajaran. Hal ini terbukti dari persentase hasil observasi terhadap aktivitas mahasiswa pada tahap aktivitas (Lihat Tabel 2) dan persentase pencapaian kinerja mahasiswa dalam mengerjakan LA (Lihat Tabel 3) pada 5 pertemuan terakhir ternyata berkategori 'baik'. Dengan kata lain, tahap aktivitas secara umum dapat diimplementasikan dengan baik.

b. Tahap Pembelajaran Kooperatif

Pada tahap ini, mahasiswa diminta untuk mengerjakan Lembar Diskusi (LD) di kelas dengan mentransformasikan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya pada tahap aktivitas. Sebagai contoh, untuk materi 'Analisis Butir Tes', mahasiswa diminta memvalidasi data hasil ujicoba instrumen tes MIPA, baik secara manual maupun *SPSS* secara berkelompok. Untuk mengerjakan soal tersebut, mahasiswa harus memahami terlebih dahulu teori penyusunan butir tes, karakteristik tes yang baik, serta beragam teknik pengolahan data hasil ujicoba. Pengkonstruksian konsep-konsep tersebut sudah diberikan di tahap aktivitas. Pemberian LD pada tahap ini bertujuan agar mahasiswa dapat menemukan sendiri solusinya melalui diskusi kelas.

Berdasarkan hasil triangulasi (observasi, dokumentasi, dan wawancara), ternyata pada pertemuan ke-1 sampai ke-4, mahasiswa cenderung masih mengalami kesulitan dalam mengerjakan LD. Sebagai contoh untuk materi 'Analisis Butir Tes dan Non-tes', beberapa mahasiswa ternyata masih bingung terkait konsep dasar dari validasi instrumen, baik

secara manual maupun *SPSS*. Untuk validasi data menggunakan *SPSS*, ternyata beberapa mahasiswa masih harus dipandu. Bahkan, beberapa mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan output *SPSS* terkait teori mana yang akan digunakan agar diperoleh kesimpulan mengenai validasi instrumen. Pada saat diskusi kelas, mereka pun cenderung pasif dan masih ragu-ragu dalam menjelaskan jawabannya di depan kelas. Temuan ini serupa dengan temuan Dasari (2009) dan Suryana (2016) bahwa pada saat diskusi kelompok di awal implementasi pembelajaran *PACE*, sebagian besar mahasiswa cenderung pasif dan hanya kelompok tertentu saja yang aktif.

Untuk pertemuan ke-5 sampai ke-10, mahasiswa sudah mulai mengikuti alur tahap ini. Mereka sudah mulai aktif dalam berdiskusi, saling memberi saran dan kritik antar anggota kelompok demi kesempurnaan jawaban LD, serta mengerjakan LD dengan memaksimalkan segala kemampuannya. Melalui diskusi, ternyata mereka dapat saling berbagi ilmu dengan temannya sehingga pemahaman terkait konsep evaluasi pendidikan, terutama materi yang memerlukan bantuan *SPSS* menjadi lebih baik. Seperti yang diungkapkan oleh Suryadi (Suryana, 2016) bahwa diskusi dapat mendorong pemahaman mahasiswa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hal ini terbukti dari persentase hasil observasi terhadap aktivitas mahasiswa pada tahap pembelajaran kooperatif (Lihat Tabel 2) dan persentase pencapaian kinerja mahasiswa dalam mengerjakan LD (Lihat Tabel 3) pada 5 pertemuan terakhir ternyata berkategori 'baik'. Dengan kata lain, tahap pembelajaran kooperatif secara umum dapat diimplementasikan dengan baik.

c. Tahap Latihan

Pada tahap ini, mahasiswa diminta untuk mengerjakan soal yang disajikan dalam Lembar Latihan (LL) secara individu di rumah. Adapun tujuannya adalah untuk memperkuat konsep-konsep yang telah dikonstruksi pada tahap aktivitas dan pembelajaran kooperatif. Sebagai contoh, untuk materi 'Analisis Butir Tes', mahasiswa diminta kembali memvalidasi data hasil uji coba instrumen tes MIPA yang berbeda dengan soal di LD, baik secara manual maupun *SPSS* secara individu. Untuk mengerjakan soal tersebut, mahasiswa harus memahami terlebih dahulu teori penyusunan butir tes, karakteristik tes yang baik, dan beragam teknik pengolahan data hasil uji coba beserta contoh kasusnya. Pengkonstruksian konsep-konsep tersebut sudah diberikan di tahap aktivitas dan pembelajaran kooperatif.

Berdasarkan hasil triangulasi (observasi, dokumentasi, dan wawancara), ternyata pada pertemuan ke-1 sampai ke-4, mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam mengerjakan LL meskipun jenis soalnya serupa dengan soal di LD. Sebagai contoh untuk materi 'Analisis Butir Tes dan Non-tes', beberapa mahasiswa ternyata masih bingung terkait konsep dasar dari validasi instrumen, baik secara manual maupun *SPSS* meskipun sudah dipelajari pada tahap pembelajaran kooperatif. Mereka masih bingung dalam mengoperasikan *SPSS* dan membuat kesimpulan dari output *SPSS*. Lain halnya dengan pertemuan ke-5 sampai ke-10, mahasiswa ternyata sudah mulai mengikuti alur tahap ini. Mereka mencoba mengerjakan LL dengan memaksimalkan segala kemampuannya. Apabila mengalami kendala, ternyata mereka berinisiatif untuk konsultasi dengan dosen di luar jam perkuliahan. Bagi mereka, ternyata LL bermanfaat dalam meningkatkan pemahamannya terkait konsep evaluasi pendidikan, terutama materi yang memerlukan bantuan *SPSS*. Temuan ini serupa dengan temuan Dasari (2009), Nurlaelah (2009), dan Suryana (2016) bahwa latihan soal ternyata membantu mahasiswa untuk lebih memahami konsep. Hal ini terbukti dari persentase hasil observasi terhadap aktivitas mahasiswa pada tahap latihan (Lihat Tabel 2) dan persentase pencapaian kinerja mahasiswa dalam mengerjakan LL (Lihat Tabel 3) pada 5 pertemuan terakhir ternyata berkategori 'baik'. Dengan kata lain, tahap latihan secara umum dapat diimplementasikan dengan baik.

d. Tahap Proyek

Pada tahap ini, mahasiswa diminta untuk mengerjakan Lembar Proyek (LP) secara berkelompok di luar perkuliahan. Adapun tujuannya adalah untuk mengaplikasikan konsep Evaluasi Pendidikan dalam studi kasus. Tiap kelompok diminta untuk memilih kemampuan MIPA dan aspek afektifnya. Selanjutnya, membuat definisi operasional, menyusun instrumen, serta memvalidasinya sehingga diperoleh instrumen final. Mereka diharuskan membuat laporan dari proyek yang dikerjakan dan dikumpulkan di akhir pertemuan perkuliahan.

Berdasarkan hasil triangulasi (observasi, dokumentasi, dan wawancara), ternyata mahasiswa antusias untuk mengerjakan proyek ini dan dapat menyelesaikan proyek tersebut tepat waktu. Mereka mengakui bahwa tugas proyek ini sangat bermanfaat karena memberikan gambaran terkait proses validasi instrumen untuk penyusunan tesis nanti. Tugas proyek ini ternyata dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait konsep. Temuan ini serupa dengan temuan Dasari (2009) yang mengatakan hal serupa. Secara umum, tahap proyek dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini terbukti dari persentase hasil observasi terhadap aktivitas mahasiswa pada tahap proyek pada 5 pertemuan terakhir (Lihat Tabel 2) dan persentase pencapaian kinerja mahasiswa dalam mengerjakan LP (Lihat Tabel 3) ternyata berkategori 'baik'.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pembelajaran Model *PACE* berbantuan *SPSS* secara umum dapat diimplementasikan dengan baik pada mata kuliah Evaluasi Pendidikan meskipun pada proses pembelajaran terdapat berbagai kendala, seperti belum terbiasanya dengan bentuk pembelajaran yang baru, lemahnya penguasaan materi sebelumnya, serta dosen membutuhkan kerja keras dalam mengimplementasikan model tersebut.

Melalui penelitian ini, pembelajaran Model *PACE* berbantuan *SPSS* diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut pada subjek lain atau mata kuliah yang lain. Selain itu, implementasi pembelajaran Model *PACE* berbantuan *SPSS* pada penelitian ini diharapkan dapat dikaji kembali untuk meningkatkan aspek kognitif dan afektif mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dasari, D. (2009). *Peningkatan Kemampuan Penalaran Statistis Mahasiswa melalui Model PACE*. Disertasi tidak dipublikasikan, UPI Bandung.
- Nazaruddin (2014). *Modul Pembelajaran SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)*. Jakarta: PDSP-Kemdikbud RI.
- Noer, S.H. (2010). *Peningkatan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif (K2R) matematis siswa SMP melalui pembelajaran berbasis masalah*. Disertasi tidak dipublikasikan, UPI Bandung.
- Nurlaelah, E. (2009). *Mengembangkan Daya dan Kreativitas Matematis Mahasiswa Calon Guru melalui Pembelajaran Berbasis Teori APOS*. Disertasi tidak dipublikasikan, UPI Bandung.
- Sugiyono (2011). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana, A. (2016). *Meningkatkan Advanced Mathematical Thinking dan Self-Renewal Capacity Mahasiswa melalui Pembelajaran Model PACE*. Disertasi tidak dipublikasikan, UPI Bandung.
- Suryana, A. (2018). *Bahan Ajar Evaluasi Pendidikan untuk Mahasiswa S2 Pendidikan MIPA*. FPS UNINDRA: Tidak diterbitkan.